

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15829682>

Пилипенко А.А.

*д.е.н., професор
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
<https://orcid.org/0000-0002-6520-3146>*

Небаба Н.О.

*д.е.н., професор
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
<https://orcid.org/0000-0003-1264-106X>*

Білозубенко В.С.

*д.е.н., професор
Університет митної справи та фінансів
<https://orcid.org/0000-0003-1269-7207>*

Зінченко Г.К.

*доктор філософії
Університет митної справи та фінансів
<https://orcid.org/0009-0005-1895-5977>*

Змієнко В.В.

*аспірант
Університет митної справи та фінансів
<https://orcid.org/0009-0007-9641-1275>*

ДИНАМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

**JEL Classification: F63, M14, O10, O31
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Стаття присвячена розвитку теоретико-методичних засад формування стратегії забезпечення якості глобальних логістичних ланцюгів постачань (ГЛП), що є ключовою умовою досягнення конкурентоспроможності бізнес-процесів корпоративних підприємств на міжнародному ринку. Розглянуто особливості управління конкурентоспроможністю ланцюгів постачань у контексті глобалізації та цифрової трансформації, що актуалізують потребу у створенні гнучких та адаптивних стратегічних рішень. Обґрунтовано, що якість глобального логістичного ланцюга слід розглядати через комплексний набір параметрів, включаючи відповідність продукції та послуг запитам стейкхолдерів, надійність, своєчасність, ефективність витрат, адаптивність та прозорість процесів. Для реалізації даного підходу запропоновано використовувати низку міжнародних стандартів, таких як ISO 9000 та ISO 2800, а також сучасні методології управління якістю, включаючи Total Quality Management та Six Sigma. Розроблено концепцію динамічного обґрунтування стратегії забезпечення якості глобальних логістичних ланцюгів постачань, яка базується на системно-динамічному підході й

враховує взаємодію численних змінних в рамках петель зворотного зв'язку. Основною гіпотезою роботи виступає темпоральна асиметрія конкурентних переваг, яка підкреслює значення узгодженості стратегічних рішень у часі. Додатково висунуто гіпотези щодо дуальної природи інтеграції соціальних і технологічних аспектів функціонування ланцюга постачань та важливості динамічних компромісів між витратами, гнучкістю та стандартизацією процесів. Розроблена багатовимірною модель дозволяє визначати стратегічні напрями покращення якості та конкурентоспроможності глобального ланцюга постачань через механізми інвестиційних, клієнтоорієнтованих, технологічних та організаційних впливів. Практична значущість дослідження полягає у реалізації такого стратегічного вибору, який дозволяє перейти від локальних ініціатив з покращення якості до системної трансформації конкурентних переваг глобального ланцюга постачань.

Ключові слова: логістичне управління, конкурентоспроможність, бізнес-процеси, ланцюги постачань, корпоративне підприємство, системна динаміка, стратегічне планування, цифрова трансформація, ESG, організаційне навчання.

Annotation. This article advances the theoretical and methodological foundations for developing a strategy to ensure the quality of global supply chains (GSCs), which is a key prerequisite for enhancing the competitiveness of corporate business processes in international markets. It explores the specific challenges of supply chain competitiveness management in the context of globalization and digital transformation, highlighting the growing demand for flexible and adaptive strategic decisions. The study substantiates that the quality of a global logistics chain should be evaluated through a multidimensional framework encompassing stakeholder satisfaction, reliability, timeliness, cost-efficiency, adaptability, and process transparency. To support this approach, the author proposes the integration of international standards such as ISO 9000 and ISO 2800, alongside advanced quality management methodologies, including Total Quality Management (TQM) and Six Sigma. The paper introduces a concept of dynamic strategy justification for quality assurance in GSCs, grounded in a system dynamics approach that captures the interactions among numerous variables within feedback loops. The core hypothesis centers on the temporal asymmetry of competitive advantages, emphasizing the importance of time-aligned strategic decisions. Complementary hypotheses are proposed regarding the dual nature of social and technological integration (sociotechnical ambidexterity) and the strategic importance of balancing trade-offs among costs, flexibility, and process standardization. A multidimensional model is developed, enabling the identification of strategic pathways for improving quality and competitiveness in GSCs through investment-driven, customer-oriented, technological, and organizational mechanisms. The practical significance of the study lies in its potential to shift quality management from isolated initiatives toward a coherent strategy of systemic transformation, thereby generating sustainable competitive advantages across global supply chains.

Keywords: logistics management, competitiveness, business processes, supply chains, corporate enterprise, system dynamics, strategic planning, digital transformation, ESG, organizational learning.

Вступ

Сучасні міжнародні ланцюги постачань являють собою складну, динамічну мережу організацій, процесів, ресурсів та видів діяльності, що охоплює численні країни та юрисдикції. Такі ланцюги включають як правило всі етапи просування цінності але з розподілом їх в рамках глобальної структури суспільства, коли розробка продукту, виробництво компонентів та фінальне збирання відбувається в різних країнах світу, а дистрибуція охоплює глобальний ринок. Така

глобальна природа ланцюгів постачань значно ускладнює забезпечення їх конкурентного статусу, особливо враховуючи те, що управління конкурентоспроможністю реалізується у тому числі на рівні бізнес-процесів окремих ланок ланцюга постачань. Тут об'єктивно виникає конфлікт інтересів локальної та глобальної оптимізації діяльності ланок ланцюга постачань, які мають вирішуватися на рівні стратегічного вибору архітектури бізнес-процесів, що інтегруються в рамках глобального ланцюга постачань. Останні геополітичні події фіксують значну вразливість міжнародних ланцюгів постачань, що в свою чергу вимагає додаткової уваги до стабільності потокових процесів, яка не в останню чергу ґрунтується на якості бізнес-процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти організації управління діяльністю глобальних ланцюгів постачань доволі докладно розглянуті у працях вітчизняних (показовими прикладами тут є розробки Г. Дугінець [2], О. Сумець [6], А. Негода [5] та І. Луценко [4]) та зарубіжних (класичними роботами у цій сфері вважаються пропозиції М. Крістофера [9], Д. Буерсокса [8], Д. Блінчарда [7] та Д. Стендона [14]) учених-економістів. Дані автори розкрили сутність ланцюгів постачань, висвітили особливості функціонування таких ланцюгів за умов транскордонного співробітництва, обґрунтували питання конкурентного позиціонування пропонованої глобальним ланцюгом постачання цінності та розкрили особливості міжнародної логістичної діяльності при децентралізації учасників ланцюга постачань. Не дивлячись на такий значний доробок, наявні пропозиції мають обов'язково коригуватися за для врахування таких сучасних трендів, як прояв четвертої промислової революції та вплив цифровізації економіки. В роботах Є. Попкової [13] та Т. Паксой [12] такі прояви зводяться до зростання рівня інтегрованості та адаптивності глобальних ланцюгів постачань, які в свою чергу ускладнюють управління ризиками, актуалізують питання кібербезпеки та розробки гнучких стратегічних рішень в реагуванні на зміну ринкової кон'юнктури. Саме потреба в гнучкості та оперативності стратегічного вибору актуалізує проблему забезпечення якості глобальних ланцюгів постачань, під якою в загальному випадку слід розуміти характеристику ефективності, надійності та стійкості всіх логістичних та трансформаційних процесів, пов'язаних із постачанням товарів і послуг на міжнародному рівні.

Метою статті постав розвиток теоретико-методичних засад обґрунтування стратегії забезпечення якості міжнародних ланцюгів постачань, яка враховує особливості управління конкурентоспроможністю бізнес-процесів корпоративного підприємства та передбачає можливість динамічного перегляду у відповідь на зміну кон'юнктури глобального ринку

Результати

Основу реалізації мети дослідження становить усвідомлення існуючих підходів до визначення концепту якості та перенесення їх на рівень глобального ланцюга постачань (ГЛП). Тут слід зазначити, що в основу визначення концепту якості ГЛП доречно покласти існуючі низку міжнародних стандартів, кожен з яких пов'язано з власною методологією розуміння якості. Перш за все це серія стандартів ISO 9000, які висувають вимоги до системи управління якістю, вводять принципи такого управління та доводять здатність організації (у даному випадку ГЛП) систематично забезпечувати якість.

Говорячи про стандарти якості обов'язково слід згадати про іншу серію стандартів, які безпосередньо створені для управління безпекою ланцюгів постачань, порушення якої в підсумку може негативно вплинути на якість ГЛП. Тобто політики зі стандартів серії ISO 2800 можуть бути застосовані для аудиту як безпеки, так і якості ГЛП.

Окрім перелічених стандартів якості ГЛП може базуватися зокрема на методології цілісної культури якості (від англ. «Total Quality Management», TQM [16]), парадигмі досконалості процесів (від англ. «Six Sigma» або «Lean Six Sigma» [17]) та цілому ряді інших підходів.

Наявність такого теоретичного доробку дозволяє зробити припущення, що обґрунтування стратегії забезпечення якості ГЛП полягає у відборі принципів, правил, прийомів, позицій та паттернів забезпечення якості ГЛП (авторською пропозицією в рамках даного твердження є перенос

концепції П. Г. Мінцберга [11] на стратегію забезпечення якості ГЛП), як комплексної характеристика здатності ГЛП задовольняти запити внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів за сукупністю відібраних ключових вимірів. При цьому відбір вимірів для оцінювання ступеню задоволення стейкхолдерів (такими вимірами можуть постати, наприклад, відповідність виходу ГЛП вимогам, надійність логістичних потоків, своєчасність постачань, ефективність витрат, адаптивність ланцюга, прозорість відносин між учасниками, здатність до постійного удосконалення тощо) також корелюватиме з обґрунтуванням стратегії забезпечення якості ГЛП.

Означене розуміння якості ГЛП дозволяє висунути основну гіпотезу роботи щодо темпоральної асиметрії конкурентних переваг. В рамках даної гіпотези передбачається, що конкурентоспроможність бізнес-процесів корпоративного підприємства в рамках ГЛП визначається не стільки абсолютним рівнем їх якості, скільки темпоральною узгодженістю (розуміється як реалізація властивостей вчасності і послідовності) стратегічних рішень та дій з їх реалізації. Тобто конкурентоспроможність ГЛП та консолідованих в рамках нього бізнес-процесів досягається у разі узгодження на різних часових проміжках впливів на різні функціональні зони логістики, що забезпечує прояв нелінійного ефекту синергії та взаємного підсилення (кумулятивний ефект) конкурентних переваг. Для управління такими синергетичним та кумулятивним ефектом потрібна активізація в рамках дії закону зростаючої віддачі (докладно описаний в роботі О. Гуцалюка [1]) петель зворотного зв'язку, що взаємно підсилюють одна одну. Тобто в основу теоретико-методологічного базису обґрунтування стратегії забезпечення якості ГЛП покладено системно-динамічний підхід, розроблений у працях Дж. Форрестера [10] та розвинутий у роботах таких його послідовників як К. Варрен [18], Т. Клебанова [3] та Д. Стерман [15].

У якості додаткової гіпотези, яка розширює та доповнює основну, можна висунути твердження щодо дуальної природи інтеграції знань та технологій, яку можна характеризувати як врахування при розробці стратегії забезпечення якості ГЛП прояву так званої «соціотехнічної амбідекстрії», що особливо важливо для врахування змінених під впливом четвертої промислової революції параметрів роботи ГЛП. Ця гіпотеза наполягає на необхідності одночасного і збалансованого врахування при виробленні стратегії соціальних (в рамках розвитку людського капіталу) та технологічних (в рамках цифрової трансформації або отримання переваг через збільшення транспарентності щодо реалізації соціально-відповідальних практик) аспектів розвитку політики якості ГЛП.

Обов'язковою умовою реалізації другої гіпотези є врахування зазначеного раніше кумулятивного ефекту, коли в результаті є перевищення результативності ніж окремо від соціальної або технологічної складової реалізації стратегічного вибору щодо розвитку ГЛП. Дана вимога дозволяє висунути третю гіпотезу, яка вимагає досягнення конкурентних компромісів через диференціацію потенціалу механізмів балансування в петлях зворотних зв'язків.

В переважній більшості випадків говориться, що подолання системних протиріч між функціональними областями логістики забезпечить появу у ГЛП певних конкурентних переваг. Дана гіпотеза та прийняття динамічного підходу до вироблення стратегії робить наголос на формування механізму проактивної оптимізації ГЛП для формування компромісів, які пояснюються дією петель зворотного зв'язку. Більш того, поява петель балансу та підсилення забезпечує диференціацію стратегічного вибору.

Прийняття даних гіпотез дозволяє обґрунтувати перелік змінних для формування моделі динамічного обґрунтування стратегії забезпечення якості глобальних ланцюгів постачань. Пропоновані змінні, згруповані в кластери в рамках введених гіпотез представлені у табл. 1.

Таблиця 1

Обґрунтування змінних моделі динамічного обґрунтування стратегії забезпечення якості
глобальних ланцюгів постачань (авторська розробка)

Кластер змінних	Перелік змінних моделі	Обґрунтування введення змінних з точки зору реалізації конкурентної стратегії
Гіпотеза щодо темпоральної асиметрії конкурентних переваг		
Короткострокове планування	Операційна ефективність. Швидкість поставок. Задоволеність клієнтів. Управління ризиками	Репрезентація операційний виміру якості з безпосереднім впливом на продуктивність. Формують базовий рівень конкурентоспроможності через оптимізацію наявних процесів і є базою активації довгострокових циклів
Середньостроковий горизонт планування	Управління якістю постачальників. Цифрова трансформація. Інвестиції в якість. Прозорість ланцюга	Відображають можливості структурної трансформації ланцюга постачань з відкладеним ефектом. Розкривають аспекти стратегії, які потребують значних початкових інвестицій з проявом після досягнення інтегрованості ГЛП
Довгостроковий горизонт. Стратегічне планування	Організаційне навчання. Інтегрована ESG стратегія. Корпоративна культура якості. Лояльність клієнтів. Доля ринку	Представляють стратегічний вимір якості з найдовшим періодом формування. Дані змінні вимагають послідовних інвестицій протягом багатьох років для створення глибоких культурних та ринкових трансформацій, які складно відтворити конкурентам
Гіпотеза соціотехнічної амбидекстрії (дуальної природи знань та технологій)		
Соціальна підсистема забезпечення якості ГЛП	Корпоративна культура якості. Управління знаннями. Організаційне навчання	Розкриття соціального виміру системи управління якістю ГЛП, пов'язаного з людським капіталом, цінностями та знаннями. Формує бази впровадження технологічних рішень
Технологічна підсистема (субсистема якості ГЛП)	Цифрова трансформація. Прозорість ГЛП. Стандартизація процесів	Розкриває вимір оцінювання технологічного забезпечення підтримки якості ГЛП, орієнтованої на підтримку масштабованості та прозорості (прозорості) ініціатив з якості
Інтеграційні механізми роботи ГЛП	Інновації в процесах. Гнучкість та адаптивність. Управління ризиками	Характеристика механізмів синхронізації технологічних процесів зі зміною вимог оточення щодо ГЛП та залученням інновацій через розвиток людського капіталу
Гіпотеза диференціації механізмів балансування життєдіяльності ГЛП		
Компроміс (врахування дихотомії) «якість-витрати»	Якість продукції. Логістичні витрати. Прибутковість. Інвестиції в якість	Введення даних змінних відповідає базовому рішення конкурентного позиціонування щодо зіставлення ціни та якості, а також забезпечує економічне обґрунтоване їх зіставлення
Компроміс між стандартизацією та гнучкістю архітектури процесів ГЛП	Стандартизація процесів. Гнучкість та адаптивність. Операційна ефективність. Інновації в процесах	Розкриття структурного компромісу між якістю через уніфікацію бізнес-процесів та здатністю швидко адаптуватися до змін у відповідь на обурення зовнішнього оточення. Коригування рівня формалізації бізнес-процесів
Компроміс «глобальне-локальне»	Глобальна координація. Регуляторні вимоги. Адаптація до локальних умов	Є основою стратегічного вибору між глобальною уніфікацією та локальною адаптацією бізнес-процесів. Якість через гармонізацію практик у глобальному масштабі.
Механізми динамічної оптимізації	Управління ризиками. Організаційне навчання. Цифрова трансформація	Вироблення компромісних рішень в рамках стратегічного вибору щодо взаємодії ГЛП з оточенням та перетворення стратегічного компромісу у динамічну конкурентну перевагу

Визначення причинно-наслідкових зв'язків між описаними у табл. 1 змінними, а також визначення позитивних та негативних циклів балансування і підсилення впливу змінних одна на одну дозволяє сформулювати означену на рис. 1 модель обґрунтування стратегії забезпечення якості глобальних ланцюгів постачань, яка виконана в парадигмі системної динаміки.

Рис. 1. Модель динамічного обґрунтування стратегії забезпечення якості глобальних ланцюгів постачань (авторська розробка)

Представлена на рис. 1 модель виконана з додержанням вимоги мультиатрибутивності, коли відібрані змінні розкриваються у декількох концептуальних вимірах та розподіляються за окремими гіпотезами дослідження. Зв'язки між змінними розкривають рекурсивність та кумулятивність впливу якості ГЛП на рівень його конкурентоспроможності, коли покращення характеристик якості призводить до підсилення конкурентоспроможності, що в свою чергу дозволяє генерувати інвестиції у якість процесів. Деталізований огляд закладених петель зворотного зв'язку відображено у табл. 2.

Таблиця 2

Характеристика петель зворотних зв'язків моделі динамічного обґрунтування стратегії забезпечення якості глобальних ланцюгів постачань (авторська розробка)

Шифр петлі	Послідовність зв'язків між змінними	Характеристика циклу
Інвестиційний цикл якості (R_1)	Інвестиції в якість → Управління якістю постачальників → Якість продукції → Задоволеність клієнтів → Ринкова частка → Прибутковість → Інвестиції в якість	Позитивний цикл посилення з часовою затримкою щодо реалізації інвестицій в якість, наявність яких забезпечує кумулятивний ефект для конкурентоспроможності

Цикл задоволеності та лояльності клієнтів (R_2)	Якість продукції → Задоволеність клієнтів → Лояльність клієнтів → Ринкова частка → Прибутковість → Інновації в процесах → Якість продукції	Позитивний цикл посилення з довгостроковим накопичувальним ефектом, який призводить до переходу задоволеністю у формування справжньої лояльності клієнтів
Цикл навчання та інновацій (R_3)	Корпоративна культура якості → Управління знаннями → Організаційне навчання → Інновації в процесах → Операційна ефективність → Конкурентоспроможність → Прибутковість → Інвестиції в якість → Культура якості	Позитивний цикл посилення, спрямований на забезпечення постійного вдосконалення характеристик якості ГЛП через накопичення та застосування знань. Цикл реалізується на стратегічному рівні з часовими затримками
Цикл цифрової трансформації (R_4)	Цифрова трансформація → Прозорість ланцюга постачань → Управління якістю постачальників → Якість продукції → Конкурентоспроможність → Прибутковість → Інвестиції в якість → Трансформація	Позитивний цикл посилення, де інновації створюють фундамент для технологічного розвитку. Циклу властиве нелінійним зростанням цінності на виході ГЛП при досягненні значної цифровізації
Цикл балансування ризиків (B_1)	Управління ризиками → Швидкість поставок → Задоволеність клієнтів → Конкурентоспроможність → Прибутковість → Інвестиції в управління ризиками	Негативний цикл балансування, що стабілізує систему через механізми запобігання ризиків. Орієнтований на оптимізацію співвідношення між ризиком та ефективністю
Баланс якості та витрат на її забезпечення (B_2)	Якість продукції → Логістичні витрати → Прибутковість → Інвестиції в якість → Якість продукції	Негативний цикл. Відображає компроміс між рівнем якості та витратами на її досягнення. Запобігає невиправданому підвищенню якості
Баланс стандартизації та гнучкості (B_3)	Стандартизація процесів → Гнучкість та адаптивність → Операційна ефективність → Конкурентоспроможність → Прибутковість → Інвестиції в стандартизацію	Негативний цикл балансування, який відображає компроміс між уніфікацією процесів та здатністю швидко адаптуватися до змін. Запобігає надмірній бюрократизації.
Баланс регуляторних обмежень (B_4)	Регуляторні вимоги → Інновації в процесах → Операційна ефективність → Конкурентоспроможність → Прибутковість → Інвестиції в регуляторну відповідність	Цикл відображає взаємодію між дотриманням регуляторних вимог та можливостями для інновацій. Регулює швидкість змін відповідно до зовнішніх вимог і обмежень.
Цикл ESG-трансформації (R_5)	Інтегрована ESG стратегія → Прозорість ланцюга постачань → Лояльність клієнтів → Ринкова частка → Прибутковість → Інвестиції в ESG → Інтегрована ESG стратегія	Позитивний цикл посилення, що відображає зростаючу важливість сталого розвитку. Характеризується значними часовими затримками між впровадженням практик сталого розвитку та ринковою винагородою.
Цикл компромісу «глобальне-локальне» (B_5)	Глобальна координація → Стандартизація процесів → Адаптація до локальних умов → Задоволеність клієнтів → Ринкова частка → Інвестиції в глобальну координацію	Негативний цикл, що відображає протиріччя між глобальною уніфікацією та локальною адаптацією ГЛП. Визначає рівень гармонізації методів і практик роботи в рамках ГЛП

Взаємодія представлених у табл. 2 циклів зворотних зв'язків за рахунок властивості мульти-атрибутивності має стратегічне значення. Перш за все слід відзначити синергію підсилюючих петель (задані множиною $\{R_i\}$), коли петлі інвестиційного циклу якості (R_1) в поєднанні з цифровою трансформацією (R_4) описують реалізацію механізму розкриття заснованої на технологіях стратегії вдосконалення якості ГЛП. Взаємне поєднання лояльності клієнтів (R_2) з проявом ESG-трансформації (R_5) орієнтують стратегію забезпечення якості ГЛП на підтримку еволюції споживчої цінності. Вироблення стратегії забезпечення якості у даному випадку корелює з прийняттям багатовимірного підходу щодо впливу на конкурентоспроможність ГЛП. Особливої уваги заслуговує поєднання впливів балансуєчих петель, заданих множиною $\{B\}$. Так, наприклад, синергія взаємодії прояву ризиків (петля B_1) та регуляторних обмежень (петля B_4) забезпечують зростання конкурентоспроможності ГЛП через його адаптацію до зовнішніх вимог та загроз

Наведена на рис. 1 діаграма системної динаміки розкриває можливі варіанти реалізації стратегічного вибору, які полягають у орієнтуванні або на покращення якості продукції (прийняття послідовності «Управління якістю постачальників → Якість продукції → Конкурентоспроможність»), або на розвиток операційної досконалості (прийняття послідовності «Цифрова трансформація → Операційна ефективність → Конкурентоспроможність») або на покращення параметрів надаваної клієнтам цінності (прийняття послідовності «Швидкість поставок → Задоволеність клієнтів → Лояльність → Ринкова частка»). Ідеальним варіантом бачиться стратегія, яка передбачає одночасну активацію всіх трьох зазначених напрямків й створення відповідного синергетичного ефекту, який сформує стійку конкурентну перевагу для ГЛП.

В контексті вироблення стратегії забезпечення якості ГЛП вагомими елементами стратегічного вибору є описана у табл. 2 сукупність компромісів («витрат-якість», «стандартизація-гнучкість», «локалізація-глобалізація») кожен з яких може отримати інтерпретацію у вигляді двовимірної стратегічної матриці.

Окремо слід звернути увагу, що в рамках реалізації основної гіпотези, розроблена модель демонструє прояв конкурентних переваг на перетині різних часових горизонтів: короткострокової операційної досконалості (петля R_1), середньострокової клієнтської лояльності (петля R_2) та довгострокової організаційної адаптивності ГЛП (петлі R_3 та R_5). Вироблення стратегії забезпечення якості ГЛП, яка одночасно врахує всі зазначені часові горизонти створює недоступні конкурентам переваги, у разі якщо останні акцентують увагу на якомусь одному з означених циклів причинно-наслідкових зв'язків. За аналогією можна зазначити, що реалізація другої гіпотези щодо взаємного підсилення соціальних та технологічних аспектів якості ГЛП (взаємодії петель R_3 та R_5), також утворює унікальну комбінацію динамічних здібностей. При цьому, створення динамічних механізмів розв'язання описаних третьою гіпотезою компромісів в рамках сукупності балансуєчих петель зворотних зв'язків також дозволяють отримати конкурентні переваги стратегічного рівня.

Висновки

Розроблена модель динамічного обґрунтування стратегії забезпечення якості глобальних ланцюгів постачань дозволяє реалізувати перехід від локальних (фрагментарних) ініціатив з покращення якості до системної стратегії трансформації ланцюгів постачань в напрямку досягнення заданого рівня його конкурентоспроможності. Тобто результатом стратегії забезпечення якості є утворення унікальних конкурентних переваг глобального логістичного ланцюга постачань, засновану та синергії властивостей системної інтеграції (поєднанні технологічних, культурних, операційних та стратегічних елементів у єдину узгоджену систему), динамічної адаптивності (розвиток здатності реагувати на зміни середовища господарювання швидше за конкурентів), організаційного навчання (формування інституційної спроможності підтримки якості через постійне і безперервне покращення процесів та продуктів) і стратегічного позиціонування (вибудовування унікальної та неможливої для відтворення конфігурації компонентів якості глобального ланцюга постачань). Разом з тим, розроблена модель динамічного обґрунтування стратегії забезпечення якості

глобальних ланцюгів постачань вимагає додавання кількісних характеристик та автоматизація за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення за для проведення експериментів та вироблення стратегічних сценаріїв становитиме перспективи подальших розробок авторів.

Список використаних джерел:

1. Гуцалюк О.М. Управління інтеграційним розвитком корпоративних підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 424 с.
2. Дугінець Г.В. Глобальні ланцюги вартості : монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 412 с.
3. Клебанова Т.С., Ястребова Г.С. Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки : монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2009. 268 с.
4. Луценко І.С. Управління ланцюгами постачань. К.: Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 2022. 175 с.
5. Негода А., Русак Д. Міжнародна логістика та глобальні ланцюги постачань. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2023. 269 с.
6. Сумець О.М., Бабенкова Т.Ю. Логістичні системи і ланцюги поставок. К.: Хай-Тек-Прес, 2012. 220 с.
7. Blanchard D. Supply Chain Management Best Practices. New Jersey: Wiley, 2010. 303 p.
8. Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B., Bowersox J.C. Supply Chain Logistics Management. New York: McGraw-Hill Education, 2019. 769 p.
9. Christopher M. Logistics & Supply Chain Management. London: Pearson, 2023. 357 p.
10. Forrester J.W. World Dynamics. Cambridge: Pegasus Communications, 1971. 144 p.
11. Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J. Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management. New York: Free Press, 1998. 416 p.
12. Paksoy T., Sadia S.A., Cigdem G.K. Logistics 4.0: Digital Transformation of Supply Chain Management. USA: CRC Press, 2020. 369 p.
13. Popkova E.G., Ragulina Y.V., Bogoviz A.V. Industry 4.0: Industrial Revolution of the 21st Century. Switzerland: Springer, 2019. 249 p.
14. Stanton D. Supply Chain Management For Dummies. New Jersey: For Dummies, 2023. 403 p.
15. Sterman J.D. Business Dynamics. Systems Thinking and Modeling for a Complex World. Boston: McGraw-Hill, 2000. 1008 p.
16. Suhardi A.R. Implementation of supply chain management and strategic processes in total quality management to improve operational performance. *Quality Innovation Prosperity*. 2024. № 28(3). P. 139-162.
17. Tetteh E.G., Uzochukwu B.M. Lean Six Sigma Approaches in Manufacturing, Services, and Production. USA: IGI Global, 2015. 366 p.
18. Warren K. Strategy Dynamics Essential. United Kingdom: Strategy Dynamic Limited, 2015. 174 p.